

Eski Türkçede Dürtü Kontrolünün Duyu Organları Aracılığıyla Kavramsallaştırılması

The Conceptualization of Impulse Control Through Sense Organs in Old Turkic

Meryem Erdoğan Çiller*

ÖZ

Bu çalışmada, Eski Türkçede kavramsal metafor kuramı bağlamında dürtü kontrolünün duyu organları aracılığıyla kavramsallaştırılması incelenmektedir. Eski Türkçe dönemi Orhun, Uygur ve Karahanlı Türkçesi dönemlerini kapsamaktadır. Eski Türkçe dönemi içerisinde yer alan metinlerdeki metafor kullanımının sıklığı; Türkçenin gelişim düzeyi, bireyin düşünme ve dünyayı algılama şekliyle ilgilidir. Metaforlar somut ve soyut kavramları ifade etmede bilişsel ve iletişimsel bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu dönem içerisinde yer alan metinlerin genellikle öğretici, siyasi ya da dinî nitelikte olması göz önüne alındığında metaforların öğretme, ikna etme ve bellekte kalıcı yer oluşturma amaçlarıyla kullanıldığı dikkat çekmektedir. Eserlerde tespit edilen göz + fiil ve dil + fiil yapıları ile oluşturulan kavramsallaştırmalarda “sakınarak bakma”, “bakışlarına hâkim olma”, “yetinme”, “dikkatli konuşma”, “çekinmeden konuşma” gibi anlam alanları karşılanmaktadır. Bulgular, görsel uyaranların dürtüleri harekete geçirmesi sonucu öz denetim ihtiyacını artırdığını dilin ise bu tepkilerin toplumsal kurallara göre düzenlenmesinde bir denetim aracı olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda çalışmada, bedensel deneyimden kavramsal alanlara yapılan eşleştirmelerin duyu, algı ve denetim ilişkisi çerçevesinde nasıl işlediği ortaya konulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Eski Türkçe, Kavramsal Metafor, Dürtü Kontrolü, Algı, Duyu

ABSTRACT

This study examines the conceptualization of impulse control through sense organs within the framework of conceptual metaphor theory in Old Turkic. The Old Turkic period encompasses the Orkhon, Uyghur, and Karakhanid stages of the Turkic language. The frequency of metaphor use in texts from this period is closely related to the level of linguistic development as well as to individuals' ways of thinking and perceiving the world. Metaphors function as cognitive and communicative tools for expressing both concrete and abstract concepts. Given that the texts of this period are predominantly didactic, political, or religious in nature, it is evident that metaphors are employed for purposes such as instruction, persuasion, and enhancing memorability. The conceptualizations formed through the structures eye + verb and tongue + verb identified in these works correspond to semantic domains such as “looking cautiously,” “controlling one's gaze,” “contentment,” “speaking carefully,” and “speaking without hesitation.” The findings indicate that visual stimuli activate impulses and thereby increase the need for self-control, while language functions as a regulatory mechanism that governs these responses in accordance with social norms. In this respect, the study demonstrates how mappings from bodily experience to conceptual domains operate within the framework of the relationship between sensation, perception, and control.

Keywords: Old Turkic, Conceptual Metaphor, Impulse Control, Perception, Sensation

* Sorumlu yazar / Corresponding author

¹Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye, E-mail: meryemerdogan0604@gmail.com

ORCID: 0000-0003-1521-3570

Başvuru/Submitted: 20.02.2026 Düzeltme/Revision: 12.03.2026 Kabul/Accepted: 27.03.2026

Turnitin Similarity Index 15%

GİRİŞ

Bilişsel dil bilimi, dili yalnızca biçimsel bir yapı olarak değil, bilişsel bir sürecin ürünü olarak değerlendirmektedir. Bu yaklaşıma göre dil ile zihin arasında karşılıklı bir ilişki olduğu düşünülmektedir (Evans, & Green, 2006, s. 177). Dil ile zihnin birlikte işleyişinden doğan kavramsallaştırma süreci ise dilin sadece somut gerçeklikleri değil, aynı zamanda soyut kavramları da ifade edebilme imkânına sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bilişsel sürecin bir parçası ve kavramsallaştırma araçlarından biri olan metaforlar, figüratif dilin temel unsurlarından biridir. Figüratif dil; anlamın benzetme, metafor, mecaz ve sembolik anlatım gibi yollarla dolaylı biçimde aktarılmasını ifade etmektedir. Figüratif dilin kullanımı dili sadece bilgi ileten bir araç olmaktan çıkartarak düşünceyi yapılandıran bilişsel bir süreç hâline getirmektedir (Lakoff, & Johnson, 1980, s. 3-6). Figüratif dilin bilişsel süreçlerle yakından ilişkili olması bireylerin dünyayı algılama ve anlamlandırma biçimlerini şekillendirmektedir. Bu temelde figüratif dilin birçok sıradan bağlamda kullanılması metaforun problem çözme, benzerlik değerlendirmesi, analogik akıl yürütme, sınıflandırma gibi temel bilişsel süreçlerde yer aldığını göstermektedir (Gibbs, 1994, s. 1-4).

Bilişsel dil bilimi yaklaşımına göre kavramsallaştırma, sadece nesnel gerçekliğin betimlenmesini değil, aynı zamanda deneyimin farklı kavram alanları arasında kurulan ilişkiler aracılığıyla kavramsallaştırılmasıdır. Lakoff ve Johnson tarafından geliştirilen *Kavramsal Metafor Kuramı* (Conceptual Metaphor Theory), metaforun yalnızca dilsel bir süs olmadığını, aksine düşünce ve kavramsallaştırma süreçlerinin temel bir parçası olduğunu ileri sürmektedir. Lakoff ve Johnson'a göre insanların gündelik kavramsal sistemi büyük ölçüde metaforiktir ve metaforun özü "bir şeyi başka bir şey açısından anlamak ve deneyimlemektir." (Lakoff, & Johnson, 1980, s. 3). Kövecses'e göre kavramsal metaforlar büyük ölçüde bireyin bedensel ve kültürel deneyimlerine dayanmaktadır. Bu nedenle metaforlar, insan deneyimini düzenleyen bilişsel süreçlerin önemli bir parçasıdır (Kövecses, 2010, s. 17-20).

Bireyin yaşam deneyimleri, karşılaştığı duysal uyaranlar ile çevre kaynaklı etkileşimleri metaforların oluşumunda belirleyici rol üstlenir. Bireyin söylemlerinde yer alan metaforlar, onun bilişsel belleğini ve dünyayı algılama biçimini yansıtır. Bu bağlamda her söylem, dilsel aktarım olmanın yanı sıra bireyin düşünme biçimini de yapılandırır. Hedef alandaki bir kavram ifade edilirken kaynak alandan aktarılan özellikler sadece yüzeysel bir benzetme değil, zihinsel bir eşleştirme sürecine de dayanır. Örneğin, "Çocuğum da gidince evimde bir sıcaklık kalmadı." ifadesinde görülen YALNIZLIK SOĞUKTUR kavramsal metaforunda soyut bir psikolojik durum olan *yalnızlık*, somut ve bedensel bir deneyim alanı olan *soğuk* kavramı aracılığıyla anlamlandırılır. Bu durumda hedef alanda yer alan *yalnızlık*, kaynak alan olarak kullanılan *soğuk* kavramıyla anlaşılır. Bu bilişsel süreçte hedefte yer alan ve soyut bir duysal durum olan yalnızlığın soğuk kaynak alanıyla kavramsallaştırılmasında bedensel deneyimden yola çıkılmaktadır. Bu cümlede "sıcaklık", fiziksel bir ısı durumunu ifade etmekten ziyade sevgi, yakınlık ve birlikte olma hâlinin yarattığı duysal bağlamı temsil etmektedir. Konuşan kişi, çocuğun evden gitmesiyle birlikte evdeki duysal paylaşımın ve yakınlığın ortadan kalktığını anlatmak için "sıcaklık kalmadı" ifadesini kullanmaktadır. Bu bağlamda yalnızlık hissi, insanların doğrudan deneyimlediği soğuk algısı aracılığıyla ifade edilmektedir.

Bilişsel dilbilimi açısından metafor, birbiriyle etkileşim hâlinde olan çeşitli bilişsel bileşenlerin oluşturduğu çok katmanlı bir yapı olarak ele alınır. Kövecses'e göre bu yapı; deneyimsel temel (experiential basis), hedef alan (target domain), kaynak alan (source domain), hedef ve kaynak alan arasındaki ilişki (relationship between the target and the source), metafora dayalı dilsel ifadeler (metaphoric linguistic expressions), eşleşmeler (mappings), gerekçeler (entailments), karışımlar (blends), dil dışı gerçekleşme (non-linguistic realization) ve kültürel modeller

(cultural models) gibi bileşenlerden oluşur. Bu bağlamda kavramsal metafor, bir kavram alanının başka bir kavram alanı aracılığıyla anlaşılmasını sağlayan bilişsel bir yapı olarak değerlendirilmektedir. Bu yapı kaynak alan ve hedef alan olmak üzere iki temel bileşenden oluşmaktadır (Kövecses, 2003, s. 312).

Metaforlar aracılığıyla düşünen, duygu ve düşüncelerini bu yolla ifade eden insan, duyuusal deneyimlerini soyut kavramları anlamlandırmak için kullanır. Bu bağlamda somut deneyim alanlarının soyut kavramların kavranmasında temel bir işlev üstlendiği görülmektedir. Görme, işitme, dokunma, tat ve koku duyuları, algılama süreçlerinde bedensel deneyimi sağlayan ve çevresel bilgiyi beyne ileten temel kanallardır (Köse, 2022, s. 64). Duyular ve algılar, bireyin dünyayı anlamlandırmasında merkezî bir role sahiptir. Dünyayı algılama süreci, bireyin duyu organları aracılığıyla çevresiyle kurduğu etkileşim ile başlamaktadır. İnsan, doğumundan itibaren çevresini öncelikle dokunma, görme ve işitme duyuları yoluyla deneyimlemekte; zamanla tat ve koku duyularının da devreye girmesiyle algısal bütünlük oluşmaktadır. Bu duyuusal deneyimler bireyin hem kendisini hem de çevresini tanımasına olanak sağlamaktadır. Özellikle insanın kendi varlığını zihinsel olarak fark etmesi, aynada kendini gördüğü andan itibaren belirginleşmekte ve benlik algısının oluşumunda önemli bir aşama olarak değerlendirilmektedir.

Beden ve beden bölümleri, duygu ve düşüncelerin kavramsallaştırılmasında önemli bir işleve sahiptir. Öfke, mutluluk, dikkat, kaygı gibi soyut kavramların anlamlandırılmasında duyuusal deneyimlerden yararlanılmaktadır (Sweetser, 1990, s. 28-32). Bu süreçte duyular çoğu zaman kaynak alan işlevi görmektedir. Duyular arasında kurulan algısal ve deneyimsel ilişkiler çok sayıda metafora dayalı yapının ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Örneğin; “göz kulak olmak” ifadesi bir varlığı korumak ya da ona dikkat etmek anlamında kullanılan metaforik dilsel bir ifadedir. KORUMA DUYUSAL GÖZETİMDİR ve DİKKAT DUYUSAL UYANIKLIKTIR kavramsallaştırmalarını içeren bu ifadede kaynak alan, çevredeki uyaranları algılamayı sağlayan görme ve işitme duyuları; hedef alan ise bir canlıyı koruma ya da gözetme eylemidir. Bu bağlamda bireyin bir canlıyı koruması ya da ona dikkat etmesi birden fazla duyunun etkin ve birlikte işleyişiyle gerçekleşmektedir.

Eski Türkçe metinlerde kavramsal metaforların önemli bir kısmı insan bedeni ve beden bölümleri aracılığıyla oluşturulmaktadır. İnsan bedeni, bireyin dünyayı algılama ve deneyimleme biçimlerinde temel bir kaynak alan sağlamaktadır. Bu bağlamda birçok soyut kavram bedenle ilişkili kavramlar aracılığıyla ifade edilmektedir. Örneğin Kutadgu Bilig’de akıl, bilgi, erdem, adalet gibi soyut hedef alanların göz, dil, yüz, el ve gönül gibi beden bölümleri kaynak alanlarıyla kavramsallaştırıldığı görülmektedir. Aynı zamanda *insan* kavramının *göz, dil, el* gibi beden bölümleri kaynak alanı üzerine şemalandırılarak İNSAN DİLDİR, İNSAN GÖZDÜR, İNSAN ELDİR, İNSAN KULAKTIR metaforlarının ortaya çıkması, insanın kendi bedenini algılama ve anlamlandırma biçimine de örnek oluşturmaktadır (Koca, 2012, s. 71). Budist Türk çevresi eserlerde *Buddha*; bilgiye ulaşma, anlama, fark etme gibi kavramları temsil etmesiyle *göz* aracılığıyla kavramsallaştırılmaktadır. BUDDHA GÖZDÜR kavramsal metaforuyla *Buddha*’nın Budistler için Budhizm’i anlamada birer göz olduğu anlayışı yer almaktadır (Yunusoğlu, 2020, s. 198).

Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda duyular ve duyular aracılığıyla oluşan algıların, insanın kavramsal sisteminin oluşumunda etkili olduğu görülmektedir. İnsan, dünyayı duyular yoluyla algılamaya başladığında kavramlar ve kavramsallaştırma süreçleri de gelişmektedir. Bedensel deneyimlerin bireyin kavram dünyasını şekillendirmesiyle birlikte bu deneyimlerin dilsel ifadeleri ortaya çıkmakta ve bu dilsel ifadeler hem gündelik dilde hem de edebî dilde gözlemlenmektedir. Çalışma kapsamında Eski Türkçede yer alan göz ve dil duyu organları ve

bu organlar üzerinden ortaya çıkan dürtü ve dürtü kontrolü temelli kavramsal metaforlar incelenmiştir. Belirlenen kavramsal metaforlarda göz ve dil duyu organları kaynak alan; dürtü ve dürtü kontrolü ise hedef alan olarak değerlendirilmiştir.

TDK (2026)'ye göre dürtü "Bedensel veya ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen gerilim." olarak tanımlanmaktadır. Dürtü (drive), bireyin davranışlarını yönlendiren ve biyolojik kökenli psişik bir itici güçtür (Doksat, & Doksat, 2024, s. 14). Bu tanımlar doğrultusunda bireyin dış dünyadan aldığı görsel uyaranlar dürtüsel süreçlerin oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. Görsel algı yoluyla edinilen uyaranlar kimi zaman bireyin arzu, haz ve yönelimlerini şekillendirmektedir. Bu durum bireyin kendini denetleme gereksinimiyle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Dürtü kontrolü, bu noktada bireyin anlık tepkilerini düzenlemesini sağlayan bir sistem olarak devreye girmektedir. İnsan dürtülerinin ise evrimsel süreç boyunca hayatta kalma, kaynaklara erişim ve soyun devamını sağlama gibi temel işlevlerle ilişkili olarak geliştiği kabul edilmektedir. Dürtü kontrolü, öz denetim ya da öz düzenleme süreçlerinin davranışsal bir bileşeni olarak değerlendirilmektedir. Yüksek öz denetime sahip bireyler; dürtüsel tepkilerini daha iyi düzenleyebilir, kısa süreli haz arayışını erteleyebilir ve davranışlarını daha planlı bir biçimde sürdürebilirler. Bu bağlamda dürtü kontrolü, öz denetim süreçlerinin davranış düzeyindeki önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir (Tagney vd., 2004, ss. 272-275).

Bu çalışma, Eski Türkçe metinlerde göz ve dil duyu organları ile kurulan metaforların dürtü kontrolü bağlamında sistematik bir sınıflandırmasını yapmayı ve bu metaforları bilişsel dilbilimi çerçevesinde açıklamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışmada, Eski Türkçede yer alan duyu temelli dilsel ifadelerin sadece biçimsel değil bilişsel, bedensel, kültürel ve evrimsel boyutlarıyla nasıl anlam kazandığı üzerinde durulmaktadır. Bulgular sonucunda duyu temelli metaforların dürtü kontrolü gibi bireyin davranış ve tutumlarının kavramsallaştırılmasında kullanılması, dil ile zihnin ilişkisini ele alan disiplinler arası çalışmalar için yararlanılabilecek bir kaynak oluşturacaktır.

Çalışma kapsamında taranan 36 Eski Türkçe eserde "duyu organı + fiil" şeklinde yer alan 421 kavramsal metafor tespit edilmiştir. Metaforların sistematik olarak incelenebilmesi amacıyla *PRİZMA modeli* kullanılmıştır. Prizma modeli; kaynak eserleri tanımlama, tarama, kaynak eserlerin uygunluğunu tespit etme ve kaynak eserleri dâhil etme ve dışlama kriterlerine dayalı inceleme süreçlerinden oluşmaktadır (Page vd., 2021, ss. 4). Çalışmada belirlenen kavramsal metaforlar öncelikle duyu organı + fiil yapısı bakımından taranmış; ardından bu kavramsal metaforlar, dürtü kontrolü içerip içermemeleri bakımından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda dürtü kontrolü ile doğrudan ilişkili olmayan, yalnızca fiziksel algı ve duyu ifade eden kullanımlar analiz kapsamı dışında bırakılmıştır. Tespit edilen "duyu organı + fiil" yapısında 421 kavramsal metaforun 308'i dürtü kontrolünün kavramsallaştırılmasında kaynak alan olarak kullanılmamasına bağlı olarak çalışma kapsamına dâhil edilmemiş, dürtü kontrolü ile ilişkili kavramsallaştırmaları yansıtan 13 örnek ise inceleme için seçilmiştir. "Duyu organı + fiil" şeklinde yapılan kavramsal metaforların dürtü kontrolü bağlamında incelenmesi amacıyla yapılan *PRİZMA* modelinde yer alan basamaklar Şekil 1'de görselleştirilmiştir.

Şekil 1. PRIZMA Modeli

Çalışmaya dâhil edilen metinler ve kısaltmaları şu şekildedir:

KB: Kutadgu Bilig

AH: Atabetü'l Hakayık

DKP/H III: Hami-Handschrift der uigurischen Daskarmapathâvadânamâlâ

ETDV: Eski Türkçenin Deyim Varlığı

Etik Beyan

Çalışmada hayvan ve insan katılımcıları içermediğinden etik kurul iznine gerek yoktur.

İNCELEME

İncelenen metaforik ifadeler Eski Türkçe metinlerde yer alan dilsel kullanımlar üzerinden tespit edilmiş, kavramsal metafor kuramı çerçevesinde kaynak alan ve hedef alan eşleşmeleri temelinde değerlendirilmiştir. Metaforların bilişsel yapısı incelenirken kaynak alan ile hedef alan arasındaki ilişkinin açıklanabilmesi amacıyla ontolojik ve epistemolojik uygunluk ölçütlerinden yararlanılmıştır. Bu çerçevede incelenen dilsel metaforik ifadeler, bireyin dürtülerini denetlemesinin duyu organlarının denetlenmesi aracılığıyla kavramsallaştırıldığını göstermektedir. Buna bağlı olarak örneklerde göz + fiil ve dil + fiil yapılarıyla kurulan ifadeler, DAVRANIŞ DENETİMİ ORGANLARIN KONTROLÜDÜR kavramsal metaforunun farklı dilsel görünümleridir. Eski Türkçe eserlerde göz + fiil şeklinde yer alan

kavramsal metaforlarda göz ile dürtü ve dürtü kontrolü ilişkisinden yola çıkılarak oluşturulan kavramsallaştırmaların temsil ettiği kavramlar: “sakınarak bak-”a karşılık *közüg/közün/közün/közünü küdez-*, “gönlüne gözüne hâkim ol-”a karşılık *köñülüg közüg küdez-*, “bakışlarına hâkim ol-”a karşılık *közün tıd-*, “daha çoğunu isteme-”e, karşılık *közi tod-*, “daha çoğunu iste-”e karşılık *közi todma-* şeklinde; dil + fiil şeklinde yer alan kavramsal metaforlarda dil ile dürtü ve dürtü kontrolü ilişkisinden yola çıkılarak oluşturulan kavramsallaştırmaların temsil ettiği kavramlar ise: “dikkatli konuş-”a karşılık *til tüz-*, *til küdez-*, *tilin tıd-/yığ-*, *tilin bekle-*, *tiliñ yıga tut-*, “çekinmeden konuş-”a karşılık *til yumşa-*, “dikkatli konuşmaya çalış-”a karşılık *tilin tazarru kıl-*, “çok ve gereksiz konuş-”a karşılık *tili yanşa-* şeklindedir. Dil biyolojik olarak bir duyu organı olmakla birlikte konuşma sırasında seslerin oluşumuna katkı sağlayan bir konuşma organı olarak da işlev görmektedir. Bu çalışmada dil, konuşmayı düzenleyen bir organ olarak değerlendirilmiştir.

İncelen göz + fiil ve dil + fiil yapısında oluşturulan kavramsallaştırmalar deyim niteliği taşıyan dilsel ifadeler olarak görülmektedir. Deyimler çoğu zaman metaforik kavramsallaştırmaların dilde yerleşmiş ve kalıplaşmış yansımaları olarak ortaya çıkmaktadır. Kavramsal metaforlar, bireysel ifadelerden bağımsız olarak bilişsel ya da bilinç dışında meydana gelen bir süreç sonucunda gerçekleşen sistematik eşleşmelerdir. Deyimler ise bu ifadelerin yüzey yapıdaki dilsel ürünleri olarak görülmektedir (Lakoff, & Johnson, 2022, s. 100-104). Bu bağlamda, incelenen örneklerde göz ve dil kaynak alanıyla oluşturulan kavramsal metaforların arzu ya da dürtü kontrolü hedef alanını karşılamasıyla sınırlama ve engelleme gibi anlamların oluşturulduğu görülmektedir. Örneğin, *közün tıd-* ve *tilin tıd-* gibi yapıların, davranışın duyu organlarının fiziksel olarak sınırlandırılması ya da kontrol edilmesi yoluyla aynı kavramsal sistemden üretildiği ve bağlama göre anlamlarının genişleyebildiği dikkat çekmektedir. Bununla birlikte *közi todma-* yapısı ise kültürel olarak kalıplaşmış, bütüncül anlam taşıyan bir yapı hâline geldiği için deyim olarak değerlendirilmektedir (Gibbs, 1994, s. 270-278). Kövecses’e göre kavramsal metaforlar üretken ve yaratıcı kullanımlara açıkken deyimler daha geleneksel ve biçimsel olarak daha sabit ve sınırlıdır (Kövecses, 2010, s. 29-33). Bu çerçevede *közün tıd-*, *közün küdez-* ve *tilin tıd-*, *til küdez-* gibi örneklerde davranışın denetlenmesi, duyu organlarının kontrol edilmesiyle kavramsallaştırılmaktadır. Bu kavramsallaştırma sonucunda KONUŞMA/BAKIŞ DENETİMİ FİZİKSEL ENGELLEME DİR kavramsal metaforu ortaya çıkmaktadır. Bu metaforun farklı yardımcı fiillerle kurulması, söz konusu yapıların üretken ve yaratıcı bir özellik sergilediğini göstermektedir. Bunun aksine *közi todma-* örneği anlamın bütüncül olarak sabitlenmesiyle güçlü bir biçimde kalıplaşmaktadır. Bu kalıplaşmalar bireylerin deneyim, dünyayı algılama biçimi ve kültürüne göre şekillenmektedir. Deyim, kalıplaşmış ifade ya da gündelik dilde kullanılan söylemler bireyin kavramsal dünyasını yansıtmaktadır. Duyular ise bu kavramsal dünyanın oluşmasında aracı işlevindedir. Göz ya da dilin fiziksel özelliklerinden yola çıkarak dürtü kontrolünü ifade etmesi, bireyin duyu organlarını nasıl deneyimlediği ve algıladığı ile ilgilidir. Bu bağlamda göz + fiil ve dil + fiil yapılarının kaynak alan olarak dürtü kontrolü hedef alanını karşılama sürecinin incelemesi şu şekildedir:

“SAKINARAK BAKMAK” KÖZÜG/KÖZÜN/KÖZİN/KÖZÜÑNİ KÜDEZMEKTİR.

tiliñni küdezigil közüñni küdez

boguzuñ küdezigil halâl yéigil az (KB: 1312).

“Dilini ve gözünü gözet, boğazına dikkat et; az ye, fakat helal ye.” (Arat, 2008: 301).

kalınka katılsa sen bekle sözüg

kişiler ewinde küdezigil közüñ (KB: 1324).

“Toplantılarda bulunursan ihtiyatla söz söyle, başkalarının evinde gözüne dikkat et.” (Arat, 2008: 303).

serimlig kerek hem tuta bilse öz

közin ked küdezse tilin tıdusa söz (KB: 2480).

“Sabırlı ve kendisine hâkim olmalıdır. Gözünü iyi gözetmeli ve dilini sakınmalıdır.” (Arat, 2008: 475).

hâciblarka artuk küdezgü özüg

körürde közüg hem ötügde sözüg (KB: 2519).

“Hacıpler kendilerini çok gözetmeli, huzurda gözlerine ve maruzatta bulunurken de sözlerine dikkat etmelidirler.” (Arat, 2008: 481).

közin ked küdezse tilin beklese

ukuş birle ârzû havâg örklese (KB: 2793)

“Gözünü iyi gözetmeli ve dilini korumalı. Akli ile arzu ve heveslerine gem vurmalıdır.” (Arat, 2008: 521).

yüz utru-turur bolsa begke özüñ

idi korku turgıl küdezgıl közün (KB: 4051).

“Beyin huzurunda bulunurken çok dikkatli ol ve görülmeyecek şeylere bakma, onları görme.” (Arat, 2008: 705).

közüñni küdezgıl özüñni tutun

özün tutguçı er ajunda küsüş (KB: 4105).

“Gözüne ve nefesine hâkim ol. Nefsine hâkim olan insan bu dünyada azizdir.” (Arat, 2008: 713).

közüñni küdezgıl köñül kolmağay

köñül kolmasa öz bulun bolmağay (KB: 4516).

“Gözünü gözetirsen, gönlün bir şey istemez; arzu etmeyince de insan hiçbir şeye kapılmaz.” (Arat, 2008: 775).

Kaynak alan: KÖZÜG/KÖZÜN/KÖZİN/KÖZÜÑNİ KÜDEZMEK

Hedef alan: SAKINARAK BAKMAK

“BAKIŞLARINA HÂKİM OLMAK” KÖZİN TIDMAKTIR.

ukuş işke tutsa küdezse özin

bilig işke tutsa tıdusa közin (KB: 2870).

“Aklını kullanarak kendisini gözetmeli, bilgisini kullanarak gözüne hâkim olmalıdır.” (Arat, 2008: 531).

Kaynak alan: KÖZİN TIDMAK

Hedef alan: BAKIŞLARINA HÂKİM OLMAK

Ontolojik uygunluk:

sakınarak bakmaya karşılık közüg/közün/közin/közüñni küdez-

bakışlarına hâkim olmaya karşılık “közin tıd-”

Gözün dış dünyadan uyarıcı alan, açılıp kapanabilen, yönetilebilen ve sınırlandırılabilen bir algı organı olmasına karşılık sakınarak bakma ya da bakışlarına hâkim olmanın kişinin arzu uyandıran uyarıcıları algıladıktan sonra dürtüsel hareketlerini sınırlandırıp yönetebilmesi ile gerçekleşmesi

Epistemolojik uygunluk:

Kaynak alan: Göz, fiziksel olarak açılıp kapabilen ve kişi tarafından yönetilebilen bir algı organıdır.

Hedef alan: Sakınarak bakma eylemi ya da bakışlarına hâkim olma durumu insanın daha önce içselleştirdiği otorite temsillerinin ya da dışsal bir otoritenin etkisi altında arzularını ve tutumlarını yönettiği durumda gerçekleşmektedir.

“GÖNLÜNE GÖZÜNE HÂKİM OLMAK” KÖNÜLÜG KÖZÜG KÜDEZMEKTİR.

idi yakşı aymış biliglig sözüg

ay ersig küdezigil köñülüg köziüg (KB: 2796).

“Bilgili çok yerinde bir söz söylemiştir: Ey yiğit, gönlü ve gözü gözet!” (Arat, 2008, s.521).

Kaynak alan: KÖNÜLÜG KÖZÜG KÜDEZMEK

Hedef alan: GÖNLÜNE GÖZÜNE HÂKİM OLMAK

Ontolojik uygunluk:

gönlüne gözüne hâkim olmaya karşılık “köñülüg közüg küdez-”

İnsanın göz ile algıladığı varlıklara karşı duygu uyandırmaması için gözlerin fiziksel olarak kapatılması ya da yönetilmesine karşılık insanın kendisine, duygularına ya da bakışlarına hâkim olmasının öz denetim ile sağlanması

Epistemolojik uygunluk:

Kaynak alan: Varlıkların gerçekliğinin göz aracılığı ile sağlanması yapıldıktan sonra o varlıklara karşı çeşitli duygular uyanmaması için gözlerin ve duyguların temsili organı gönlün yönetilmesi ya da sınırlandırılması gerekmektedir.

Hedef alan: Kendine hâkim olma eylemi, insanın daha önce içselleştirdiği otorite temsillerinin ya da dışsal bir otoritenin etkisi altında arzuları ve tutumlarını kontrol ettiği durumda gerçekleşmektedir.

“DAHA ÇOĞUNU İSTEMEMEK” KÖZİ TODMAKTIR.

üküş neñe körü todmış erse közi

yana korkar erse bayatka özi (KB: 2751).

“Çok mal görerek gözü doymuş olmalı ve kalbinde Tanrı korkusu bulunmalıdır.” (Arat, 2008, s.515).

közüñ todtı köñlüñ yéme amrulup

yorır sen ilig birle edgü bolup (KB: 5760).

“Gözün tok ve gönlün de huzur içinde, hükümdar ile birlikte iyi yolda yürüyorsun.” (Arat, 2008, s.959).

Kaynak alan: KÖZİ TODMAK

Hedef alan: DAHA ÇOĞUNU İSTEMEMEK

Ontolojik uygunluk:

daha çoğunu istememeye karşılık “közi tod-”

Bir kap olarak düşünüldüğünde gözün doymasının doluluğu temsil etmesine karşılık daha çoğunu istememe eyleminin soyut bir doluluk içermesi

Epistemolojik uygunluk:

Kaynak alan: İnsan doyduğunda daha fazla besin istememektedir.

Hedef alan: İnsanın herhangi bir şeyi daha fazla istememesi kıtlık bilincini yöneterek dürtüsel davranmadığı anlamına gelmektedir.

“DAHA ÇOĞUNU İSTEMEK” KÖZİ TODMAMAKTIR.

kuruğ kumka okşar bu yalñuk özi

*ögüz kirse **todmaz** bu sukluk közi (KB: 3626).*

“Bu insan kuru kuma benzer. Onun aç gözü denize girse doymaz.” (Arat, 2008, s.639).

Kaynak alan: KÖZİ TODMAMAK

Hedef alan: DAHA ÇOĞUNU İSTEMEK

Ontolojik uygunluk:

daha çoğunu istemeye karşılık “közi todma-”

Bir kap olarak düşünüldüğünde gözün doymamasının eksikliği temsil etmesine karşılık daha çoğunu isteme eyleminin soyut bir eksiklik içermesi

Epistemolojik uygunluk:

Kaynak alan: İnsan gördüğü ve bildiği varlıkları kendi bedenine mülküne ya da duygularına katmak istemektedir.

Hedef alan: İnsanın herhangi bir şeyi daha fazla istemesi ona doymadığı ya da hırs, hasetlik vb. çeşitli duygularla dürtülerini yönetemediği anlamına gelmektedir.

Lakoff ve Johnson’a göre insan, derisi aracılığıyla dünyanın geri kalanından ayrılan fiziksel bir varlık olarak görülmektedir. Bu nedenle birey, kendisini iç ve dış sınırları bulunan bir kap olarak algılamakta ve dünyayı bu sınırın dışında yer alan bir alan olarak tecrübe etmektedir. İçerisi ve dışarısi olan bu yönelim, yalnızca insan bedeniyle sınırlı kalmayıp yüzeylerle sınırlanmış diğer fiziksel nesnelere de yansıtılmaktadır. Böylece çevredeki diğer varlıklar da iç ve dış sınırları bulunan kaplar olarak kavramsallaştırılmaktadır. İnsan deneyiminde bir kap dolu veya boş olabilir. Doluluk belirli bir sınırın tamamlanması olarak algılanırken boşluk ise sınırın eksikliği anlamına gelmektedir. Bu temelde duygu, arzu, istek gibi soyut kavramlar çoğu zaman kap metaforu aracılığıyla kavramsallaştırılmaktadır. Arzuların ya da isteklerin kap olarak kavramsallaştırılmasında arzu ve isteğin insanda yarattığı boşluğu, doyum sağlayarak doldurma düşüncesi yer almaktadır (Lakoff, & Johnson, 1980, s. 29-32). Bu

çerçevede *közi tod-* ve *közi todma-* ifadeleri arzuların doluluk ve boşluk deneyimleri aracılığıyla kavramsallaştırıldığını göstermektedir. Bir kabın dolduğunda içine daha fazla madde alamaması, doluluğun bir sınırın tamamlanması olarak da deneyimlendiğini göstermektedir. Bu deneyim soyut kavramlar ile ilişkilendirildiğinde arzu ve isteklerin sona ermesi ya da devam etmesi dolu ya da boş olma durumu ile eşleşmektedir. Bu bağlamda *közi tod-* ifadesi, bireyin arzularının doyduğunu ve daha fazlasını istememesini temsil etmekteyken *közi todma-* ifadesi, bireyin arzu ve isteklerinin devam ettiğini göstermektedir. Bu kavramsallaştırmaların göz aracılığıyla kurulmasında gözün dış dünyadaki uyarıcıları algılamada etkin kullanılan bir organ olması rol oynamaktadır.

“DİKKATLİ KONUŞMAK” TİL TÜZMEK/KÜDEZMEKTİR.

kalı üstese elgi ârzû öze

özini tutunsa köñül til tüze (KB: 3447).

“Arzusunu elde etmek için kuvvet bulduğu halde kendisini tutar, gönlüne ve diline hâkim olur.” (Arat, 2008, s.613).

İşitgil biliglig nigü tip ayur

Edebler başı til küdezmeç tiyür (AH: 15b).

“Dinle, bilgi sahibi ne söyler: ‘Edeplerin başın dil gözetmektir.’ der.” (Çağbayır, 2023, s.19).

Küdeçgil tiliñni kel az kıl sözüñ

Küdeçilse bu til küdeçlür özüñ (AH: 51-53)

“Dilini gözet, gel sözünü kısa tut. Dilini gözetken kendini de gözetir.” (Çağbayır, 2023, s.20).

sözüñni küdeçgil başıñ barmasun

tiliñni küdeçgil tişñ sınmasun (KB: 167).

“Sözüne dikkat et, başın gitmesin; dilini tut, dışın kırılmasın.” (Arat, 2008, s.119).

tilig ked küdeçgil küdeçildi baş

sözüñni kısurgıl uzatıldı yaş (KB: 176).

“Dili iyi gözet, başın gözetilmiş olur; sözünü kısa kes, ömrün uzun olur.” (Arat, 2008, s.119).

başıñni tilese tiliñni küdeç

tiliñ tegme künde başıñni yanur (KB: 967).

“Başını kurtarmak istersen dilini gözet, dilin her gün senin başını tehdit eder.” (Arat, 2008, s.247).

biliglig boguz tilke erklig kerek

boguz til küdeçgen biliglig kerek (KB: 994).

“Bilgilerin boğazına ve diline hâkim olması gerekir, boğazını ve dilini gözetken bilgililere ihtiyaç vardır.” (Arat, 2008, s.251).

tiliñni küdeçgil közüñni küdeç

boguzuñ küdeçgil halâl yéçil az (KB: 1312).

“Dilini ve gözünü gözet, boğazına dikkat et; az ye, helal ye.” (Arat, 2008, s.301).

er ol er-turur kör kişiler ara

*yorıp **til küdezse bu bulsa töre (KB: 3425).***

“Bak, yiğit o kimsedir ki insanlar arasında gezer fakat dilini gözetir ve böylece başköşeye geçer.” (Arat, 2008, s.609).

*üküş sözleme söz serin **til küdez***

üküş sözlemiş söz suvı kaldı az (KB: 4332).

“Çok söz söyleme, kendine hâkim ol ve dilini koru; çok söylenen sözün kıymeti kalmaz.” (Arat, 2008, s.747).

usa ‘ilmi öğren biligleri bil

*neñin edgülik kıl **küdez bekrü til (KB: 4344).***

“Mümkünse ilimlerini öğren ve bilgilerini bil, onlara iyilik yap ve yardımda bulun, onlara dil uzatma.” (Arat, 2008, s.749).

Kaynak alan: TİL TÜZMEK/KÜDEZMEK

Hedef alan: DİKKATLİ KONUŞMAK

Ontolojik uygunluk:

dikkatli konuşmaya karşılık “til tüz-/küdez-”

İnsanların duygu ve düşüncelerini aktarmasında aracı olan dilin fiziksel olarak hareket edebilen, tutulabilen, serbest bırakılabilen bir organ olmasına karşılık kişinin ilkel ya da dürtüsel kaynaklı söylemlerini sınırlandırması ya da yönetebilmesinin konuşma eyleminin dikkat edilerek gerçekleştirildiğini ve öz denetimin sağlandığını göstermesi

Epistemolojik uygunluk:

Kaynak alan: Sözcükler dil aracılığıyla ve ses yoluyla dışarı aktarılırken çeşitli sosyal düzen kuralları içerisinde düzenlenmektedir.

Hedef alan: Sözün bireyin toplumsal konumunu doğrudan etkileyen bir unsur olarak algılanması temelinde insanlar konuşmalarına çeşitli otoriteler karşısında ya da yanlış anlaşılmaya imkân vermemek amacıyla dikkat etmektedir.

“DİKKATLİ KONUŞMAK” TİLİN TIDMAK/YIGMAKTIR.

serimlig kerek hem tuta bilse öz

*közün ked küdezse **tilin tıdsa** söz (KB: 2480).*

“Sabırlı ve kendisine hâkim olmalıdır; gözünü iyi gözetmeli ve dilini sakınmalıdır.” (Arat, 2008, s.475).

***tiliñ tıd** boguz yığ udıma üküş*

közün yum kulak tu bir inçin tur a (KB: 6643).

“Dilini kıs, boğazını tut, fazla uyuma. Gözünü yum, her şeye kulak verme ve böylece huzur içinde yaşa.” (Arat, 2008, s.1089).

*Ökünüp et’özün **tilin yığnsar (DKP/H: 91; ETDV: 185).***

“Pişman olup bedenine ve diline sahip olsa...” (Şen, 2017, s.185).

Kaynak alan: TİLİN TIDMAK/YIGMAK

Hedef alan: DİKKATLİ KONUŞMAK

“DİKKATLİ KONUŞMAK” TİLİN YIGA TUTMAKTIR.

Sözüñ boşlug isme yığa tut tiliñ

Yeter başka bir kün bu til boşlugı (AH: 51-53).

“Sözlerini başıboş salma, dilini sağlam tut. Dilin başıboşluğu bir gün tahammül sınırını aşabilir.” (Çağbayır, 2020, s.20).

Kaynak alan: TİLİN YIGA TUTMAK

Hedef alan: DİKKATLİ KONUŞMAK

Ontolojik uygunluk:

dikkatli konuşmaya karşılık “tilin tid-/yığ-”

dikkatli konuşmaya karşılık “tiliñ yığa tut-”

Konuşma aracı olan dilin engellenmesiyle konuşma eyleminin gerçekleşmemesine karşılık konuşma eyleminin dikkat edilerek gerçekleştirilmesinin kişinin ilkel ya da dürtüsel kaynaklı söylemlerini engellemesi

Epistemolojik uygunluk:

Kaynak alan: Sözcükler dil aracılığıyla ve ses yoluyla dışarı aktarılırken bir engelle karşılaştığında konuşma eylemi sonlanmaktadır.

Hedef alan: Dikkatli konuşma eylemi insanların dürtülerini kontrol ederek öz denetim sağlamasıyla gerçekleşmektedir.

“DİKKATLİ KONUŞMAK” TİLİN BEKLEMEDİR.

Öküş sözlegende ökünmiş kanı

Tilin beklegende ökünmiş kanı (AH: 51-53).

“Çok konuşanlar arasında pişman olan çoktur. Dilini koruyanlarda pişman olan var mıdır?” (Çağbayır, 2023:20).

közün ked küdezse tilin beklese

ukuş birle ârzû havâg örkese (KB: 2793).

“Gözünü iyi gözetmeli ve dilini korumalı, aklı ile arzu ve heveslerine gem vurmalıdır.” (Arat, 2008: 521).

özinde ulugka tapug kılsa öz

tilin beklese ked katıg tutsa söz (KB: 4041).

“Kendisinden büyüğe hizmet etmeli, dilini tutmasını bilmeli ve ulu orta söz söylememelidir.” (Arat, 2008, s.705).

Kaynak alan: TİLİN BEKLEMEK

Hedef alan: DİKKATLİ KONUŞMAK

Ontolojik uygunluk:

dikkatli konuşmaya karşılık “tilin bekle-”

Dilin kapalı ve kilitli olmasının onun içinde yer alan nesneyi saklamak için yapılmasına karşılık dikkatli konuşan insanın duygu ve düşüncelerini zihninden geçtiği gibi ifade etmemesi

Epistemolojik uygunluk:

Kaynak alan: Kapalı hâlinde olan dil onun içindeki nesneyi göstermez, sıkıca tutar ve alma verme işini zorlaştırır.

Hedef alan: İnsan, konuşmalarına dikkat ederken çeşitli otoriteler tarafından sınırlandırılmaktadır.

“DİKKATLİ KONUŞMAYA ÇALIŞMAK” TİLKE TAZARRU KILMAKTIR.

Eşit büt bu sözke kamuğ tañda ten

Turup tilke yükñüp tazarru' kılur (AH: 51-53).

“Şu söz inanarak dinle, beden her sabah eğilip kalkarak dile yalvarır.” (Çağbayır, 2023, s.20).

Kaynak alan: TİLKE TAZARRU KILMAK

Hedef alan: DİKKATLİ KONUŞMAYA ÇALIŞMAK

Ontolojik uygunluk:

dikkatli konuşmaya çalışmaya karşılık “tilke tazarru kıl-”

Konuşma eylemi olan dile yalvarmanın onun yönetilmesi gereken bir organ olduğu anlamına gelmesine karşılık dikkatli konuşmaya çalışma eyleminin kişinin dürtülerini kontrol etmesiyle gerçekleşmesi

Epistemolojik uygunluk:

Kaynak alan: Sözcükler dil aracılığıyla ve ses yoluyla dışarı aktarılırken birey tarafından yönetilmektedir.

Hedef alan: İnsanlar konuşmalarına çeşitli otoritelere göre şekil verirken aynı zamanda dürtülerini de kontrol etmektedir.

“ÇOK VE GEREKSİZ KONUŞMAK” TİL YAÑŞAMAKTIR.

Sanıp sözlegen er sözi söz sağı

Öküş yañşağan til unulmaz yağı (AH: 51-53).

“Düşünerek konuşan insanın sözü sözlerin iyisidir. Geveze dil yenilmez bir düşmandır.” (Çağbayır, 2023, s.20).

Kaynak alan: TİL YAÑŞAMAK

Hedef alan: ÇOK VE GEREKSİZ KONUŞMAK

Ontolojik uygunluk:

çok ve gereksiz konuşmaya karşılık “til yañşa-”

Dilin hareket ettikçe açılması ve esnemesine karşılık gevezelik yapan insanın esnek ve çekinmeden konuşması

Epistemolojik uygunluk:

Kaynak alan: Dil hareket edebilen ve esneyebilen kaygan bir yapıya sahiptir.

Hedef alan: Geveze insan herhangi bir otorite çerçevesinde sınırlandırılmadığı için çekincesi olmadan ve ortama uygunluğuna bakmadan konuşmaktadır.

“ÇEKİNMEDEDEN KONUŞMAK” TİL YUMŞAMAKTIR.

könüller katıg boldı til yumşadı

könilik özi bardı kaldı yıdı (KB: 6484).

“Gönüller katılaştı, diller yumuşadı, doğruluğun kendisi gitti, ancak kokusu kaldı.” (Arat, 2008: 1067).

Kaynak alan: TİL YUMŞAMAK

Hedef alan: ÇEKİNMEDEDEN KONUŞMAK

Ontolojik uygunluk:

çekinmeden konuşmaya karşılık “til yumşa-”

Yumuşak nesnelere hareket alanının genişlemesi ve hareket şeklinin çeşitlenmesi temelinde dilin yumuşamasının konuşma eylemini kolaylaştırmasına karşılık insanın konuşmasını engelleyecek bir durumun farkında olmamasıyla zihninden geçen her düşünceyi kolayca dile getirmesi

Epistemolojik uygunluk:

Kaynak alan: Yumuşak nesnelere hareket ettirmek ya da onlara şekil vermek sert nesnelere göre daha kolaydır.

Hedef alan: Konuşurken bir çekince duymayan insan zihninden geçen duygu ve düşünceleri kolay ve kurlsız biçimde ifade etmektedir.

Bu kavramsallaştırmalar incelendiğinde gözün dürtüsellik ile ilişkisinden hareketle yapılan kavramsallaştırmalarda sakınma, hâkim olma, dizginleme, fazlasını isteme ya da istememe; dilin dürtüsellik ile ilişkisinden hareketle yapılan kavramsallaştırmalarda ise dikkatli konuşma, sözlerin seçilerek ifade edilmesi, konuşurken çekinmemek gibi kavram alanları temelinde şekillenen metaforlar ortaya konulmaktadır.

Din, ahlak, kültür ve medeniyet gibi toplumsal yapılar, bireylerin bir arada uyum içinde yaşayabilmesini sağlayan temel düzen unsurları olarak işlev görmektedir. Bu bağlamda bireyin dürtülerini denetleyebilmesi, içinde bulunduğu toplumsal yapının gerekliliklerine cevap vermesini sağlayan psikolojik bir uyum süreci olarak değerlendirilmektedir (Freud, 2014, s. 69). Toplumsal yaşam içerisinde bireyden beklenen davranış biçimleri, arzuların ve dürtülerin belirli sınırlar içinde kontrol edilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle bireyin kendini denetleyebilmesi, dış dünyadan gelen uyarıcılara yönelik kontrolün sağlanmasıyla ilişkilendirilmektedir. Bu bağlamda söylemlerin Tanrı, ahlak, devlet, baba ve yasa gibi toplumsal otoriteleri temsil eden gösterenler aracılığıyla şekillenmesi, bireyin dürtülerini denetlemesi ve toplumsal yaşama uyum sağlamasıyla ilişkilidir (Köse, & Küçük, 2015, s. 118). Arzunun ifade aracı olan dil ise bireyin içinde bulunduğu toplumsal konuma ve kurallara

bağlı olarak şekillenmekte ve söylemler bu bağlamın sınırları içerisinde dışa aktarılmaktadır. Bu durum, bireyin dürtülerini kontrol etme gerekliliğinin dil düzeyinde gerçekleştiğini göstermektedir. Bu nedenle Eski Türkçe metinlerde göz ve dil aracılığıyla kurulan metaforların, bireyin arzularını ve davranışlarını denetleme gerekliliğini yansıtan bilişsel yapılar olarak ortaya çıktığı görülmektedir.

Dürtü kontrolü temelinde oluşan kavramsal metaforlarda, dil ve göz duyu organlarıyla kurulan ifadelerin belirgin bir yer tuttuğu görülmektedir. Bu bağlamda, *közüg/közün/közün/közünü küdez*- "sakınarak bakmak", *közün tıd*- "bakışlarına hâkim olmak", *til küdez*- "dikkatli konuşmak", *tilin tıd*- "dikkatli konuşmak" gibi kullanımlar, algı denetiminin dilsel yansımaları olarak öne çıkmaktadır. Dürtü kontrolünün göz ve dil aracılığıyla sağlanmasında gözün dış dünyadan gelen uyarıyı toplaması, dilin ise bu uyarılara verilen tepkilerin dışavurumunu gerçekleştirilmesi dikkat çekmektedir. Bu bütüncül ve birlikte işleyiş görme ve konuşma eylemlerinin insan için belirli durumlarda sınırlandırılması gereken davranışlar olduğunu göstermektedir. İnsanın dış dünyayı deneyimlemesinde ve arzularının görsel uyarılar yoluyla harekete geçirilmesinde göz temel bir aracı konumdadır. İnsan dürtüleri ise evrimsel süreç boyunca hayatta kalma, kaynaklara erişim ve soyun devamını sağlama gibi temel güdülerle şekillenmektedir. Bu nedenle dürtülerin denetlenmesi sadece bireysel değil toplumsal bir gereklilik olarak da gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte konuşma organı olan dil, bireyin kontrol edebildiği ya da edemediği düşüncelerini dışa aktarmasında temel bir araçtır. Bu düşünceler bireyin içinde bulunduğu toplumsal yapının belirlediği din, ahlak ve kültürel normlar çerçevesinde ifade edilmektedir. Dolayısıyla bireyin konuşma biçimi ve içeriği bu çerçevelere göre şekillenmektedir.

SONUÇ

Bu çalışmada Eski Türkçe metinlerde göz ve dil organları aracılığıyla kurulan kavramsal metaforlar, dürtü ve dürtü kontrolü bağlamında sistematik olarak incelenmiştir. İnceleme sonucunda elde edilen bulgular, göz ve dil üzerinden yapılandırılan metaforların bireyin arzularını, davranışlarını ve topluma uyum sağlayışını düzenleyen bilişsel süreçlerle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yönüyle çalışma, Eski Türkçe metinlerdeki metaforların rastlantısal ya da yalnızca estetik unsurlar olmadığını, aksine belirli bir bilişsel yapılanmaya dayandığını göstererek Eski Türkçe metinlerin incelenmesine bilişsel dil bilimi ve anlam bilimi yaklaşımlarıyla disiplinler arası bir bakış sunmaktadır.

İnceleme sonucunda göz ile ilişkili metaforların genellikle sakınma, hâkim olma, yetinme ya da aşırıktan uzak durma gibi anlam alanlarını karşıladığı; dil ile ilişkili metaforların ise konuşmanın kontrol altında tutulması, sınırlandırılması ve toplumsal bağlama uygun biçimde ifade edilmesi gibi anlam alanlarını karşıladığı tespit edilmiştir. Bu bulgular, görsel algının dürtüleri harekete geçiren bir unsur olarak kavramsallaştırıldığını, dilin ise bu dürtülerin söz yoluyla dışa aktarımını düzenleyen bir denetim aracı olarak kullanıldığını göstermektedir. Böylece göz ve dil, yalnızca fizyolojik organlar değil aynı zamanda ahlaki ve toplumsal denetimin bilişsel araçları olarak da anlaşılmaktadır.

Kavramsal metaforlar aracılığıyla göz ve dil duyu organı üzerinden yapılan bu kavramsallaştırmalar, insanın bilişsel ve kültürel gelişiminde beden temelli deneyimlerin etkili olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda çalışma, Eski Türkçe metinlerde yer alan kavramsal metaforların sadece niceliğini değil bunların sistematikliğini ve işlevini de ele alarak göz ve dil organları kaynağıyla ortaya çıkan kavramsal metaforların, dürtü kontrolü ve toplumsal normlar çerçevesinde kurduğu bilişsel ilişkiyi ve bunun ürünü olan dilsel yansımaları ortaya koymaktadır. Bu bulgular, Eski Türkçede kavramsal metaforların yalnızca

dilsel değil, aynı zamanda kültürel ve ahlaki düzenin de inşasında etkin rol oynayan bilişsel yapı taşları olduğunu göstermesi bakımından alana özgün bir katkı sağlamaktadır. Böylece çalışmada, Eski Türkçe metinlerde dil ile zihin ve toplum ile birey etkileşimi, dilin kullanımı üzerinden incelenerek toplumun bilişsel ve kültürel gelişimi, toplumsal düzen ve bireyin toplum içindeki konumu kavramsal metaforlar aracılığıyla anlaşılmaktadır.

KAYNAKÇA

- Arat, R. R. (2008). *Kutadgu Bilig*. Kabalcı Yayınevi.
- Çakmak, S. (2019). *Atebetü'l-Hakayık*. H. Coşkun (Ed.). Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları.
- Doksat, M. K. & Güvender Doksat N. (2024). *Evrimsel psikoloji ve evrimsel perspektiften temel psikiyatrik hastalıklar*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Edip Ahmed bin Mahmud Yükneki (2013). *Atabetü'l-Hakayık*, (Haz. Yaşar Çağbayır), Ötüken Neşriyat.
- Evans, V. & Green, M. (2006). *Cognitive linguistics: An introduction*. Edinburgh University Press.
- Freud, S. (2014). *Uygarlığın huzursuzluğu*. (Çev. Haluk Barışcan). Metis Yayınları.
- Gibbs, R. W. (1994). *The poetics of mind: Figurative thought, language, and understanding*. Cambridge University Press.
- Kaçalin, M. S. (2008), *Yûsuf Has Hâcib: Kutadgu Bilig, Metin*. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, (e kitap).
- Koca, S. (2012). *Kutadgu Bilig'de metafor*. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Köse, M. & Küçük, M. (2015). Oryantalizm ve "öteki" algısı". *Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi*, 1(1), 107-127. <https://izlik.org/JA63UT27TR>
- Kövecses, Z. (2003). Language, figurative thought, and cross-cultural comparison. *Metaphor and Symbol*, 18(4), 311-320. https://doi.org/10.1207/S15327868MS1804_6
- Kövecses, Z. (2010). *Metaphor: A practical introduction*. Oxford University Press.
- Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press.
- Lakoff, G. & Johnson, M. (2022). *Metaforlar hayat, anlam ve dil*. (Çev. Gökhan Yavuz Demir), Minotor Kitap İthaki Yayıncılık.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ...& Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

- Shimin, G., Klimkeit, H.J. & Laut, J.P. (1993). Prolegomena zur Edition der Hami-Handschrift der uigurischen Daskarmapathâvadânamâlâ. *Türk Dilleri Araştırmaları*, (3),213-230. https://freidok.uni-freiburg.de/files/4480/FopMp4Ldyd6Uu0kB/Laut_Prolegomena_zur_Edition_der_Hami_Handschrift.pdf
- Sweetser, E. (1990). *From etymology to pragmatics: Metaphorical and cultural aspects of semantic structure*. Cambridge University Press.
- Şen, S. (2017). *Eski Türkçenin deyim varlığı*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Tangney, J. P., Baumeister, R. F. & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. *Journal of Personality*, 72, 271–322. <https://doi.org/10.1111/j.0022-3506.2004.00263.x>
- Türk Dil Kurumu (2026). *Güncel Türkçe Sözlük*. <https://sozluk.gov.tr/>
- Yunusoğlu, M. K. (2020). *Budist Türk çevresi eserlerde metaforlar*. Türk Dil Kurumu Yayınları.

Hakem Değerlendirmesi

Dış bağımsız

Yazar Katkısı

Çalışmanın tüm aşamaları sorumlu yazar (MEÇ) tarafından hazırlanmıştır. Çalışmanın Tasarımı, MEÇ (%100); Veri Toplama MEÇ (%100); Araştırma ve Analiz MEÇ (%100); Orijinal Taslak MEÇ (%100); İnceleme ve Düzenleme, MEÇ (%100).

Veri Seti Erişimi

Mevcut çalışma sırasında kullanılan ve/veya analiz edilen veri setleri, makul bir talep üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir.

Finansal Destek

Sorumlu yazar, bu çalışmanın herhangi bir finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Çıkar Çatışması

Sorumlu yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Bilgilendirilmiş Onam

Bu makale, insan katılımcılarla yapılan herhangi bir süreç içermektedir. Bu yüzden etik kurul izni alınmasına gerek yoktur.

Etik Beyan

Bu çalışmada hayvan ve insan katılımcı olmadığından etik kurul iznine gerek yoktur.

Bilgilendirme

Bu makalede araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Yazışmalar ve materyal talepleri ile ilgili konular için sorumlu yazarla iletişim kurulmalıdır.

Bu makale, Prof. Dr. Akartürk Karahan danışmanlığında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hazırlanmakta olan "Eski Türkçe Duyu Organı Adlarının Kavramsal Metafor Kuramı Bağlamında İncelenmesi" başlıklı doktora tezinden hareketle üretilmiştir. Danışman yazılı olarak bu makalenin yazarlığından feragat ettiğini beyan etmiştir.

Tüm yazarlar, makalenin yayınlanmış versiyonunu okumuş ve kabul etmiştir.

Peer-review

Externally peer-reviewed.

Author Contributions

All stages of the study were prepared by the author (MEÇ). Conceptualization, MEÇ (%100); Data Curation, MEÇ (%100); Research & Analysis, MEÇ (%100); Original Draft, MEÇ (%100); Review & Editing MEÇ (%100).

Data Availability Statement

The data sets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Funding

The author declared that this study has received no financial support.

Conflict of Interest

The corresponding author has no conflict of interest to declare.

Informed consent

This article does not contain any studies with human participants performed by any of the authors.

Ethical Approval

Since this study does not involve animal or human participants, no approval from an ethics committee is required

Acknowledgement

Research and publication ethics were followed in this article.

Correspondence and requests for materials should be addressed to Corresponding Author.

This article is derived from the doctoral thesis entitled "An Examination of Old Turkic Sende Organ Names within the Context of the Conceptual Metaphor Theory," currently being prepared at the Institute of Social Sciences, Ankara Yıldırım Beyazıt University, under the supervision of Prof. Dr. Akartürk Karahan. The advisor has declared that he/she waives authorship of this article.

All authors have read and accepted the published version of the manuscript.